

**YANGI O'ZBEKISTONDA O'QUVCHI YOSHLAR DUNYOQARASHINI
YUKSALTIRISH VA ULARDA TANQIDIY FIKRLASH KO'NIKMASINI
SHAKLLANTIRISH**

Rashidbek Kamilov

Andijon davlat universiteti

Ma'naviyat asoslari mutaxassisligi

2-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6258539>

Annotatsiya: O'zbekistonda "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun, "Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi", "Maktab ta'limini rivojlantirish Davlat umummilliy Dasturi"ni ta'lim jarayoniga tatbiq etish bilan ta'limda sifat va samaradorlikka erishish va shu orqali modernizatsiya qilingan ta'lim standartlarining to'liq bajarilishini ta'minlash dolzarb muammolardan biridir. Bugungi kunda ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligini kafolatlovchi pedagogik texnologiyalar va interfaol metodlardan foydalanib, o'quvchilarning tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish orqali ularni o'z Vatani va xalqiga sadoqatli, mustaqil va ijodiy fikrlovchi, vijdonli va irodali inson bo'lib yetishishlari uchun pedagogik jarayonni rivojlantirish lozim. Mazkur maqolada shu haqda to'xtalib o'tiladi.

Kalit so'zlar: Yangi O'zbekiston, ta'lim, o'quvchi-yoshlar, tanqidiy fikrlash, innovatsion loyihalar, zamonaviy texnologiyalar.

Tanqidiy fikrlash bu – XXI asr talablarini muvaffaqiyatli ro'yobga chiqarishimizga imkoniyat yaratuvchi, o'rganayotgan va bajarayotgan ishimizni yanada chuqur anglashimizga yordam beruvchi ijobiy ko'nikmadir. Tanqidiy fikrlashga o'rgatish Kadrlar tayyorlash milliy dasturida bayon etilgan yuqori kasbiy madaniyatli, ijodiy va ijtimoiy faol hayotda o'z o'rnini topa oladigan malakali kadrlarni shakllantirish vazifasini hal qilishga ham mos keladi. Xo'sh, shunday bo'lsa, tanqidiy fikrlashning o'zi nima? Adabiyotlarda bu tushunchaga berilgan turli xil ta'riflarni uchratish mumkin.

Bu tushuncha haqida gapirishdan oldin, ayrim aqliy faoliyat ko'nikmalarini ko'rib chiqaylik, lekin ularni tanqidiy fikrlash deb bo'lmaydi. Esda saqlash – eng muhim fikrlash jarayoni bo'lib, busiz o'quv jarayonini amalga oshirib bo'lmaydi, lekin u tanqidiy fikrlashdan tubdan farq qiladi. Kompyuterning xotirasi har birimiznikidan anchagina yaxshi, lekin esda saqlash tanqidiy fikrlashni bildirmaydi. Ko'pchilik o'qituvchilar har qanday fikrlashdan ko'ra xotirani rivojlantirishni yuqoriroq qadrlaydilar, nazorat ishlari va imtihonlarda, asosan, talabalar xotirasi ko'lami tekshiriladi. Lekin tanqidiy fikrlash tarafdorlari esa aqliy faoliyatning murakkabroq turlarini nazarda tutadi. "Tanqidiy fikrlash" atamasidan pedagogik muhitda anchadan beri foydalanib kelinadi va turli pedagoglar buni turlicha tushunadilar. Ko'pchilik o'qituvchilar va metodistlar uchun tanqidiy fikrlash "yuqori tartibdagi" fikrlashni bildiradi – yuqori degani shu ma'nodaki, u Benjamin Blum tizimiga ko'ra, o'rganish qobiliyatlarining so'nggi oliy pog'onasida turadi. Faylasuflar tanqidiy fikrlash deganda, odatda, mantiqiy fikrlash va isbotlash ko'nikmalarini tushunadilar, uning yordamida talabalar diqqat bilan o'qish, chuqur munozaralar yuritish va yozuvda o'z fikrlarini aniq va o'ylab ifoda etish imkoniga ega bo'ldilar. Charlz Temp, Kert Meredist, Djinn Stillarning "O'qish va yozish

orqali tanqidiy fikrlashni rivojlantirish” (O’YOTF) loyihasida quyidagilar ta’kidlanadi: “Odam tanqidiy fikrlar ekan, u yoki bu g’oyalari bilan tanishadi, ularni amalga oshirishdagi mumkin bo’lgan oqibatlarini ham e’tiborga oladi. Bunda odam bu g’oyalarni, dastlab, ma’lum darajadagi ishonchsizlik bilan idrok qiladi va qarama-qarshi nuqtai nazarlar bilan taqqoslaydi. Ularni asoslash uchun qo’shimcha mulohazalar tizimidan foydalanadi va bular asosida o’z nuqtai nazarini ishlab chiqadi”. Tanqidiy fikrlash – g’oya va imkoniyatlarning ijodkorlik bilan uyg’unlashuvi, konsepsiya va axborotlarni qayta fikrlash va qayta qurishdek murakkab jarayondir. Bu faol va interaktiv bilishning bir necha darajalarida bir vaqtda ro’y beradigan jarayon ham bo’lib hisoblanadi. Tanqidiy fikr egasiga hiyla-nayranglar kamroq ta’sir qiladi, o’zining shaxsiy qarashlari tizimi bo’lgani uchun ular turli xavf-xatardan xoli bo’ladilar. Tanqidiy fikrlashda g’oyalari va ularning ahamiyati ko’p fikrlilik nuqtayi nazaridan ko’rib chiqiladi hamda ular boshqa g’oyalari bilan taqqoslanadi. Bu fikrlashning eng yuqori darajasi aqliy faoliyat bo’lib, unda tahlil, taqqoslash, izohlash, qo’llash, tortishuv, yangilik, muammolarni hal qilish yoki fikrlash jarayonini baholashga alohida e’tibor beriladi. Tanqidiy fikrlash muloqot va guruh bilan ishlash malakalarini rivojlantiradi. Tanqidiy fikrlash ta’lim jarayoniga jo’shqinlik baxsh etadi, mashg’ulotlarni o’qituvchi va o’quvchi uchun quvonchga aylantiradi.

Tanqidiy fikrlashni paydo qilish uchun quyidagilar bo’lishi kerak: - o’quvchida o’ziga xos nuqtai nazarni paydo qilish; - bir fikrdan boshqasining afzalligini asoslash mahorati; - murakkab muammolarni yechish mahorati; - bahsni dalillab olib borish; - yagona fikrni ishlab chiqish uchun birgalikda ishlash mahorati; - qarashlar va tasavvurlarga hayotiy tajriba qanday ta’sir qilishini tushunish. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish oson ish emas. Bu ma’lum yosh davrida o’rgatish tugallanishi va unutilishi mumkin bo’lgan masala ham emas. Tanqidiy fikrlashga olib boradigan aniq-ravshan yo’llar yo’q.

Biroq o’qitish shartlarining muayyan to’plami borki, uning yordamida tanqidiy fikrlashni tarbiyalash mumkin. Jumladan, quyidagi shartlar zarur:

1. Tanqidiy fikrlash tajribasini orttirishga vaqt va imkoniyat berish.
2. O’quvchilarga fikrlash imkoniyatini berish.
3. Turli g’oya va fikrlarni qabul qilish.
4. O’quv jarayonida o’quvchilarning faol qatnashishlariga imkon berish.
5. O’quvchilarni ularning ustidan hech kim kulmasligiga ishontirish.
6. Har bir o’quvchini u tanqidiy mulohaza yuritishga qodir ekanligiga ishontirish.
7. Tanqidiy fikrlash paydo bo’lishini qadrlash.

Shu bilan birga, o’quvchilar:

1. O’z-o’ziga ishonchni rivojlantirib, o’z g’oya va fikrlarining ahamiyatini tushunishlari zarur.

2. Ta’lim jarayonida faol qatnashishlari lozim.
3. Turli fikrlarni hurmat bilan eshitishlari kerak.

4. O’z mulohazalarini shakllantirishga tayyor bo’lishlari yoki undan o’zlarini tiyishlari lozim.

Tanqidiy fikrlashning elementlari quyidagilardan iborat: - tanqidiy fikrlash – bu mustaqil fikrlashdir; - axborot – tanqidiy fikrlashning boshlanishidir; - tanqidiy fikrlash savolning qo’yilishi va hal qilinishi zarur bo’lgan muammoni aniqlashdan boshlanadi; - tanqidiy fikrlash ishonchli dalillarga intiladi; - tanqidiy fikrlash – ijtimoiy fikrlashdir.

Amerikalik faylasuf va pedagog J.Dyuining aytishicha, agar o'quvchilar muayyan muammo bilan shug'ullana boshlasalargina, ularda tanqidiy fikrlash paydo bo'ladi. "O'quv jarayonining boshlang'ich nuqtasi hisoblangan, biror vaziyat yoki hodisaga tegishli bo'lgan eng muhim savol bu hodisa qanday muammoni vujudga keltirishini anglatadigan savoldir". "Faqatgina muayyan muammo bilan kurashib, murakkab vaziyatdan chiqish uchun o'zining shaxsiy yo'lini izlagandagina, o'quvchi haqiqatan ham fikrlaydi". Bundan xulosa qilish mumkinki, o'qituvchi darsga tayyorgarlik ko'rar ekan, o'quvchilar to'qnashishi mumkin bo'lgan muammolar doirasini aniqlashi, so'ngra esa, o'quvchilarni bu muammolarni o'zlari mustaqil ravishda shakllantirishiga tayyorlashi zarur. Tanqidiy fikrlash tufayli o'qish ana'naviy ishidan aniq maqsadga yo'nalgan, mazmunli faoliyatga aylanadi hamda bu faoliyat davomida o'quvchilar haqiqiy aqliy ish bajarib, haqiqiy hayotiy muammolarni hal qiladilar. Ular dalillar to'plab, matnlarni tahlil qilib, teng kuchli nuqtai nazarlarni taqqoslab hamda jamoa imkoniyatlaridan foydalanib, o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob izlaydilar va uni topadilar.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Istiqbolli boshqaruv kadrlarini tanlov asosida tanlab olishning zamonaviy tizimini yaratish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori. www.lex.uz
2. Mirziyoyev Sh. M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. T.: O'zbekiston, 2017.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning mamlakatimizni 2016-yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017-yilga mo'ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo'nalishlariga bag'ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma'ruzasi. www.lex.uz
4. Рахимов Д. Истикболли лидерлар учун зарурий кўникмалар: Хорижий таҳлиллар асосида. – Тошкент, 2019.